

Pierwsze stwierdzenie *Udea accolalis* (ZELLER, 1867) (Lepidoptera: Crambidae) na Górnym Śląsku

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1230323>

ADAM ŁARYSZ

Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. The first record of *Udea accolalis* (ZELLER, 1867) (Lepidoptera: Crambidae) in Upper Silesia.

The paper presents the first information about the occurrence of *Udea accolalis* (ZELLER, 1867) in Upper Silesia. One specimen was collected at Mysłowice in Upper Silesia. In recent years the species is during expansion in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Crambidae, Spilomelinae, new record, *Udea accolalis*, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju *Udea* GUENÉE, 1845 należy w Polsce czternaście gatunków (PAŁKA 2017). *U. accolalis* obejmuje w Europie swoim zasięgiem Austrię, Białoruś, Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Łotwę, Litwę, Rumunię, Słowację, Szwecję, Szwajcarię, Węgry, Włochy oraz europejską część Rosji (KARSHOLT & van NIEUKERKEN 2018). Niedawno znaleziony również w Danii na wyspie Bornholm (BUHL *et al.* 2016).

Jeszcze do niedawna *U. accolalis* był gatunkiem bardzo rzadko spotykanym w Polsce, znanym tylko z jednego stanowiska na Podkarpaciu – z Łysej Góry koło Rzeszowa (ROMANISZYN & SCHILLE 1930). Stąd w pierwszym wykazie rozmieszczeniowym motyli Polski podany tylko z województwa podkarpackiego i umieszczony w kategorii danych do roku 1960 (BUSZKO & NOWACKI 2000). Po roku 2000 gatunek ten zaczął się rozprzestrzeniać i od tego czasu jest znajdowany w coraz to nowych lokalizacjach, głównie we wschodniej i południowej Polsce (POLSKIE FORUM ENTOMOLOGICZNE 2018). Natomiast w najnowszym wykazie rozmieszczeniowym motyli Polski podany jest już z ośmiu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (PAŁKA 2017). Gatunek występuje w różnych środowiskach, suchych i wilgotnych, jak łąki, skraj lasu, zadrzewienia, parki – wszędzie tam, gdzie rosną rośliny żywicielskie jego gąsienic: starzec zwyczajny *Senecio vulgaris* L., goryczel *Picris* spp. L. i plesznik czerwony *Pulicaria dysenterica* (L.) GAERTN. (PALM 1986, ŚLAMKA 1997). Można go również spotkać na terenach zurbanizowanych, nawet dużych miast (DAWIDOWICZ & KUCHARCZYK 2016). Motyle pojawiają się od maja do września, na południu kraju w dwóch pokoleniach (DAWIDOWICZ & KUCHARCZYK 2016). Gatunek zimuje w stadium gąsienicy, być może dorosłej (BUSZKO 2013).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań prowadzonych nad motylami Górnego Śląska odłowiono 1 ex. *Udea accolalis* do światła.

WYNIKI

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 1 ex. do świetlówki UV 8W, na balkonie na trzecim piętrze, 30.07.2017, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 1).

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Ryc. 1. *Udea accolalis*, Mysłowice-Ćmok, 30.07.2017 (skala = 1 cm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Udea accolalis*, Mysłowice-Ćmok, 30.07.2017 (scale bar = 1 cm) (photo A. Larysz).

PIŚMIENNICTWO

- BUHL O., FALCK P., KARSHOLT O., LARSEN K., VILHELMSSEN F. 2016. Records of Microlepidoptera from Denmark in 2014 (Lepidoptera). *Entomologiske Meddelelser* 83: 88–109.
- BUSZKO J. 2013. Polskie Forum Entomologiczne, accessed 16 January 2018. <http://www.entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=848&t=24658&hilit=accolalis>
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 1: 1–178.

- DAWIDOWICZ Ł., KUCHARCZYK H. 2016. The Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin as a refuge of the moths (Lepidoptera: Heterocera) within the city. *Acta Biologica* 23: 15–34. DOI: 10.18276/ab.2016.23-02
- KARSHOLT O., van NIEUKERKEN E.J. 2018. Lepidoptera. Fauna Europaea, accessed 16 January 2018. <https://fauna-eu.org>
- PALM E. 1986 Nordeuropas pyralider - med særligt henblik på den danske fauna (Lepidoptera: Pyralidae) *Danmarks Dyreliv* 3: 1–287.
- PALKA K. 2017. Crambidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 82–89.
- POLSKIE FORUM ENTOMOLOGICZNE. 2018. Accessed 16 January 2018. <http://www.entomo.pl/forum>
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej, PAU* 7: 1–358.
- SLAMKA F. 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. F. Slamka, Bratislava: 112 pp.

Accepted: 19 April 2018; published: 26 April 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>